
Redescubriendo la unidad del ser humano: entre la neuropsicología y la teología reformada

J. David Herrera

Psicología, Neuropsicología y Teología
Universidad José Cecilio del Valle

Desarrollo

- Este escrito explora la unidad del ser humano desde una perspectiva que une la neuropsicología y la teología reformada. A partir de cuestionamientos sobre la relación entre mente y cerebro, se propone una visión que rechaza tanto el reduccionismo materialista como el dualismo radical, recuperando la noción bíblica y teológica de una unidad psicósomática: cuerpo y alma íntimamente integrados. Se incluyen aportes tanto científicos como doctrinales, y se reflexiona sobre cómo esta comprensión puede enriquecer nuestra forma de ver al ser humano, su salud, su redención y su propósito.

Palabras clave: unidad psicósomática, mente y cerebro, neuropsicología, teología reformada, dicotomía no radical, alma y cuerpo, imagen de Dios, reduccionismo, dualismo.

Abstract. *Rediscovering Human Unity: Between Neuropsychology and Reformed Theology*

This reflection explores the intricate relationship between the mind and the brain from both a neuropsychological and a theological perspective. While reductionist and radically dualist views dominate contemporary science and culture, this work argues for a non-radical dichotomy — the view that body and soul, while distinct, form an inseparable whole. Drawing from Reformed theologians such as Herman Bavinck and Anthony Hoekema, as well as neuropsychological insights, it reaffirms the biblical concept of the human being as a psychosomatic unity. The convergence of faith and science is not only possible but reveals a consistent truth: that we were created by God as whole beings, made in His image.

Keywords: psychosomatic unity, mind and brain, neuropsychology, Reformed theology, non-radical dichotomy, soul and body, image of God, reductionism, dualism.

Durante mis estudios de psicología y neuropsicología, me hice una pregunta clave: ¿qué es la mente y qué es el cerebro? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo se relacionan entre sí? Desde una perspectiva científica, muchas veces se dice que la mente se puede explicar sólo en términos de lo que sucede en el cerebro. Pero a medida que investigaba más, me di cuenta de que esa explicación no era suficiente.

Empecé a darme cuenta de que ni reducir todo a los procesos cerebrales ni separarlos por completo daba una respuesta adecuada. Por un lado, decir que la mente es solo un resultado del cerebro me parecía una visión incompleta. Pero, por otro lado, separarlos por completo también me parecía poco realista, ya que nuestra experiencia como seres humanos no refleja esa división tan tajante. Entonces pensé en algo (tomando en cuenta conceptos anteriores como la dicotomía) que me ayudó a organizar mejor mis ideas: una “no dicotomía radical”. Esto significa que reconocemos que el cuerpo y el alma son diferentes, pero no están separados. Están profundamente unidos y forman una sola persona. Este concepto me pareció coherente tanto desde lo que veía en la ciencia como desde lo que enseña la fe cristiana.

Esta misma idea también aparece en el campo científico. El Dr. Armando Nava-Rivera, en su obra de psicofisiología, escribe: *“No podemos permitir que al hombre se le dividan fragmentos, creyendo que para estudiarlo hay necesidad de desmenuzar. [...] Esta unidad psicobiológica es indisociable, quitando una de sus partes no existe el hombre y, por supuesto, tampoco su conducta.”* (Psicología Fisiológica, 1973). Sus palabras reflejan claramente esta idea: que no podemos entender al ser humano dividiéndolo en partes, porque fue hecho para funcionar como un todo.

Mi sorpresa fue grande cuando, al leer teólogos reformados como Anthony Hoekema y Herman Bavinck, descubrí que esta idea ya había sido defendida por siglos. Ellos hablan de la unidad del ser humano: Dios nos creó como seres integrados de cuerpo y alma, no como dos partes separadas. La Iglesia, desde sus comienzos, ha rechazado tanto el materialismo como el dualismo extremo (la idea de que el cuerpo y el alma son completamente distintos) y ha afirmado que somos una unidad viviente, esperando la redención tanto de nuestra alma como la futura resurrección de nuestro cuerpo.

Este concepto de unidad del ser humano también está en la Biblia, que nos muestra que cuerpo y alma están profundamente conectados. Fuimos creados como “almas vivientes” (Génesis 2:7), una expresión que no solo habla de lo espiritual, sino también de lo corporal. El cuerpo humano, creado por Dios, no es solo una “cáscara”, sino una parte esencial de lo que significa ser humano. El alma y el cuerpo fueron creados para funcionar juntos como una unidad.

Sin embargo, con la caída del hombre, esa unidad perfecta se rompió. La relación con Dios se perdió, y el alma quedó corrompida, afectando también lo físico (Romanos 5:12). En este sentido, el “espíritu” entendido como esa relación viva con Dios, murió. Pero en el nuevo nacimiento, cuando recibimos al Espíritu Santo, Dios restaura esa relación, dándonos un nuevo espíritu (Ezequiel 36:26). Nuestra alma, antes dominante en su estado caído, comienza a morir para dar paso a una vida espiritual nueva, en la que volvemos a tener comunión con Dios (Romanos 8:13 – “porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis”).

Esto es algo que comienza ahora, pero se completará en la resurrección final, cuando tanto el cuerpo como el alma serán restaurados y glorificados (Romanos 8:23 – “nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo”).

El famoso concepto de *res cogitans* (la mente) y *res extensa* (el cuerpo) de René Descartes muestra bien esa idea de separar completamente la mente del cuerpo. Este tipo de dualismo ha influido mucho en nuestra forma de pensar. Sin embargo, la enseñanza bíblica va más allá de esta separación. Nos invita a vernos como seres creados a la imagen de Dios, en los que el cuerpo no es una prisión del alma, sino su compañero inseparable, ambos siendo parte integral de lo que somos (1 Tesalonicenses 5:23 – “todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo”).

Hoy me doy cuenta de que no inventé nada nuevo. Lo que pensaba que era una nueva idea era, en realidad, algo que ya había sido afirmado por otros hermanos en la fe durante siglos. Y en lugar de desilusionarme, eso me llena de gozo. Me muestra que la verdad no cambia y que cuando la razón y la fe caminan juntas, ambas pueden llegar al mismo destino, aunque por caminos diferentes. La unidad del ser humano, como cuerpo y alma, es un principio fundamental tanto para la teología cristiana como para nuestra comprensión de la neuropsicología, y es un testimonio de la sabiduría de Dios en nuestra creación.